

потребує глибокого осмислення особливостей перебігу адаптаційних процесів у виділених нами груп населення в різні періоди карантинних заходів. Перспективним є порівняння результатів за статевою ознакою, віком, чинником власного ставлення особистості до пандемії. Загалом, актуальність та нагальність даної проблеми потребує нових наукових розвідок як емпіричного, так і практичного спрямування.

DOI: 10.5281/zenodo.4399696

Юрченко В. Н., Довжик И. Г.

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Важной задачей образования в формировании специалиста помимо передачи знаний, умений и навыков является формирование личности профессионала, содействие в его профессионально-личностном развитии. Профессиональное становление – это непрерывный процесс формирования личности будущего специалиста, который начинается с момента выбора профессии и завершается, когда человек прекращает трудовую деятельность. Наиболее важным периодом профессионального становления является обучение в вузе.

Традиционный образовательный процесс в вузе дает студентам учебные знания, но привязка полученных знаний к конкретной профессиональной деятельности происходит эпизодически, например, во время выполнения курсовых работ, преддипломной или производственной практик. Вооружить студента реальными профессиональными знаниями и качествами в таких условиях довольно сложно. Освоение же инновационных технологий, демонстрирующих развитие сферы их будущей профессиональной деятельности, позволяет более полно сформировать профессиональные знания и умения (Панина Т., 2008).

Целью использования современных педагогических технологий в учебном процессе в высшей школе является создание условий для становления и развития студента как специалиста в определенной профессиональной деятельности, обладающего для этого необходимыми качествами: умением критически осмысливать проблемы, принимать решения из ряда альтернатив и на основе творческого поиска, способностью к культурной и деловой коммуникации.

Следует отметить, что активизация познавательной деятельности студентов всегда была наиболее актуальной проблемой в практике обучения. Творческий подход к проектированию учебного процесса и последующая реализация этого проекта помогает преподавателю стать профессионалом, а также выступает альтернативой формальному образованию (Лазарев В., 2016).

Особый интерес в подготовке будущих учителей обслуживающего труда и изобразительного искусства вызывает технология творческих мастерских, которую педагоги определяют как динамичную, вариативную и интегративную форму организации профессионального обучения. Эта форма обучения осуществляется в совместной диалоговой деятельности педагога-мастера и обучающихся, которая характеризуется погружением в творческий процесс и направленностью на творческое самообразование, саморазвитие личности каждого участника деятельности. Технология творческой мастерской позволяет решить ряд актуальных проблем высшего образования, таких как проблемы мотивационной, дидактической и психологической сфер. В частности, при использовании в учебном процессе технологии творческой мастерской решаются проблемы перехода от потребительского отношения студента к деятельности преподавателя к совместной творческо-созидательной и исследовательской познавательной деятельности. Творческая мастерская способствует раскрытию и развитию способностей студентов через систематическое погружение в совместную учебно-познавательную творческую деятельность (Сальникова Т., 2015).

Главными особенностями организации творческой мастерской являются:

- группа делится на подгруппы – бригады для решения конкретных учебных задач;
- каждая бригада получает определенное задание;
- продолжительность работы творческой мастерской может варьироваться от одного занятия до целого семестра;
- задания в мастерской выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена мастерской;
- состав мастерской постоянный на весь период работы.

Все мероприятия, проводимые на базе творческой мастерской, строятся с учетом принципов социально-культурной деятельности, среди которых:

- принцип индивидуального подхода, который предполагает учет возможностей, интересов, склонностей и психофизических возможностей каждого студента;
- дифференцированный подход обеспечивает комфорт каждого участника досуга;
- принцип систематичности и целенаправленности предполагает целесообразное осуществление деятельности на основе планомерного и последовательного сочетания непрерывности и взаимозависимости в творческой работе со студентами (Сауренко Н., 2014).

Мы разработали теоретическую модель использования технологии творческих мастерских. Модель представляет собой целостную систему со множеством взаимосвязанных элементов. Основой этой системы является формирование необходимого объема знаний, умений и практических навыков, позволяющих студентам выбирать оптимальные конструктивные и композиционные решения для создания моделей с высокими эстетическими и практическими характеристиками. Все показатели эффективности данной технологии у нас объединены в две группы – психологическую и функциональную.

Блок психологической эффективности включает в себя следующие показатели и критерии:

- **активность и независимость:** активность, познавательный интерес, интеллектуальные качества;

- **развитие способностей:** уровень развития творческих способностей, познавательный уровень, рефлексивный уровень, коммуникативный уровень;

- **профессиональная направленность:** уровень профессиональной направленности.

В блоке функциональной эффективности у нас есть следующие критерии, такие как:

- **уровень освоения технологии;**

- **создание ситуации творчества** (восприятие комфорта, уровень эмоциональности, уровень творческой раскованности);

- **уровень продуктивности.**

Результат использования технологии творческой мастерской может быть двойственным:

1) **внутренний результат** – знакомство с новыми концепциями, технологиями, методами и т. д.; осознание личной значимости содержания; эмоциональное переживание и формирование ценностного отношения к содержанию темы; новые вопросы, которые требуют размышления, углубления в тему;

2) **внешний результат** – творческая работа в различных формах (изделие или коллекция изделий, рисунки, эскизы, коллажи и т.п.).

Также можно выделить основные принципы в организации работы студенческой творческой мастерской:

- **равенство всех участников мастерской**, включая преподавателя – руководителя мастерской (нет «начальников» и «подчиненных»);

- **право каждого на ошибку**, отсутствие критических замечаний в адрес любого участника мастерской (самостоятельное исправление ошибки – путь к истине);

- **безоценочная деятельность**, создание условий эмоционального комфорта и творческой раскованности, реализация принципов «педагогика успеха», оценка заменяется самооценкой и самокоррекцией;

– *элемент неопределенности* (неопределенность рождает, с одной стороны, интерес, а с другой – психологический дискомфорт, желание выйти из него и таким образом стимулирует творческий процесс);

– *предоставление права выбора, свободы каждому участнику*, которое в рамках принятых правил реализуется в праве выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается руководителем);

– *диалог – главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества* (не спор, даже не дискуссия, а диалог участников мастерской, отдельных групп, диалог с самим собой, диалог с научным руководителем);

– *организация и перестройка пространства*, в котором происходит мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа (это может быть общее пространство, отдельные места для индивидуальной работы и т.д.);

– *участие мастера-руководителя* на всех этапах мастерской (мастер включается в работу мастерской на равных).

Технология творческой мастерской успешно используется в подготовке будущих учителей обслуживающего труда в рамках преподавания учебных дисциплин специального цикла: истории костюма, декоративно-прикладного искусства, художественного проектирования одежды, основ конструирования и моделирования одежды, творческого проектирования. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы создания благоприятных педагогических условий для формирования творчески активной личности. Сущность творческой активности – порождение в процессе деятельности «побочного продукта», который в конечном итоге является творческим результатом и представляет собой нечто новое и необычное. Примером такого творческого результата работы студентов и преподавателей в нашем вузе явилась организация работы студенческой творческой мастерской с целью изготовления исторических костюмов для экскурсионной анимации, зала исторического костюма, проведения фотосессий в исторических костюмах.

Основная цель творческой мастерской при создании исторических костюмов – возрождение и развитие традиций

народной культуры и декоративно-прикладного творчества, что эффективно осуществляется через формирование общественно и лично-значимых потребностей и интересов, творческого взаимодействия студентов, навыков самоорганизации студенческой молодежи, развитие позитивных социально-ценностных ориентаций, устойчивой социально-культурной активности и самореализации в сфере досуга.

Практика работы показала, что в творческой мастерской возникают удивительные интеллектуально-энергетические потоки, втягивающие каждого ее участника в творческое созидание, которое способствует духовно-нравственному развитию. Осознание студента себя как профессионала способствует мотивации к саморазвитию, а сам процесс обучения становится источником удовлетворения потребностей развивающейся личности. Таким образом, понятие профессионализма становится ведущим качеством выпускника.

Ющенко І. М.

ПОЧУТТЯ ГУМОРУ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ АДАПТИВНИЙ РЕСУРС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Поширення коронавірусу та пов'язаний з ним карантин зруйнував життєві плани, змусив терміново змінити стиль життя, багатьох позбавив роботи та фінансової стабільності. Ізольованість, невизначене майбутнє, відчуття загрози та незахищеності – це психологічний стан, у якому українці перебувають вже досить тривалий час.

Ситуація пандемії та карантину безперечно належить, згідно з розробленою у вітчизняній психології класифікацією (Бурлачук Л., Коржова О., 1998; Муздибаєв К., 2001), до тривалих та неконтрольованих складних життєвих ситуацій. Складна життєва ситуація значною мірою визначається суто психологічними характеристиками – значним розходженням між «хочу» і «можу» в життєдіяльності людини, що спричиняє виникнення стійких негативних емоцій, почуття безсилля, безнадійності, беспорядності, тощо. Водночас, методологічний